

Yadirah Jaimes Abonza

Estudiante de Doctorado en Gestión Educativa. Profesora - Investigadora en la Escuela Normal Rural "Gral. Emiliano Zapata" del Estado de Morelos. Maestra en Docencia y Licenciada en Educación con especialidad en Psicopedagogía. Miembro Asociado en el Cuerpo Académico ENREZ-CA-2 - Formación docente para la mejora profesional.

Iris Monserrat Reynoso Sánchez

Maestra en Investigación Educativa por el Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM. Profesora investigadora en la Escuela Normal Rural "Gral. Emiliano Zapata". Licenciada en Historia por la Facultad de Humanidades de la UAEM. Miembro Colaborador en el Cuerpo Académico ENREZ-CA-2 - Formación docente para la mejora profesional. Su campo de investigación se centra en el área de procesos históricos y culturales de la educación.

Saúl Ferrer Aragón

Maestro en Calidad Educativa por el Colegio del Valle del Tlahuica. Profesor investigador de la Escuela Normal Rural "Gral. Emiliano Zapata". Trabaja y ha sido coautor de diversas publicaciones a favor del perfil de los docentes formadores y en formación inicial, sus prácticas y los procesos formativos. Es líder del Cuerpo Académico: ENREZ-CA-2 - Formación docente para la mejora profesional.

El proceso de selección, el perfil de ingreso a la Educación Normal y las características regionales: el caso de la Escuela Normal Rural "Gral. Emiliano Zapata"

The selection process for admission, the access profile at teacher training colleges and it's characteristics: the case of the teacher training college "Gral. Emiliano Zapata"

Yadirah Jaimes Abonza
y_ja@hotmail.com

Iris Monserrat Reynoso Sánchez
iris.reysan@hotmail.com

Saúl Ferrer Aragón
profrsaulferrer@gmail.com

Fecha de recepción: 15 de noviembre de 2018

Fecha de aceptación: 27 de marzo de 2019

Resumen

Conocer las características del proceso de selección de los estudiantes es una necesidad para el logro de una educación de calidad en México. El objetivo de esta investigación es examinar el proceso de clasificación y selección de las aspirantes a

ingresar a la Escuela Normal Rural "Gral. Emiliano Zapata", a partir de los resultados obtenidos por el instrumento de ingreso a la educación normal, lo cual nos permite obtener información e inferir sobre el perfil de ingreso de las estudiantes y sus trayectos de formación anteriores a su ingreso a la

educación superior. Esto con el fin de reflexionar en torno a las circunstancias regionales de las que disponen las estudiantes al momento de concluir la educación media superior e ingresar a la Normal Rural, concluyendo que estas características subyacen en la esfera académica para favorecer u obstaculizar su ingreso y su permanencia en los estudios profesionales.

Palabras clave: Escuela Normal Rural, proceso de selección, ingreso, instrumento de evaluación estandarizado, formación docente.

Abstract

Getting to know the characteristics of selection process of students is necessary in order to achieve a quality education in Mexico. The goal of this investigation is the examination process in the recruitment of candidates willing to access to the “Normal Rural” “Gral. Emiliano Zapata” in accordance to the results obtained by the Diagnostic and Classification Instrument for Admission in this institution (DCIANE), which allowed us to obtain information and inferred regarding the students’ profile and their educational background before their admission to this level. With the purpose of reflectioning on the surrounding regional circumstances that students have at the moment of finishing their high school studies and entering at the teacher training colleges, and how these circumstances underlie in the academic sphere to promote or hinder their admission and permanence in their professional studies.

Keywords: teacher training colleges, selection process, admission, standirized instrument of evaluation, teacher training.

Introducción

En el ámbito educativo, la calidad implica establecer y especificar criterios de uniformidad y de rasgos

mínimos entre los aspirantes a ingresar a una escuela (Barrera y Myers, 2011), por lo tanto requiere el empleo de instrumentos de selección para el ingreso a una institución educativa. La admisión de los estudiantes a las instituciones formadoras de docentes es un proceso que involucra y asume una serie de conocimientos escolares previos, así como de condiciones socioculturales, económicas y regionales que permiten su ingreso y su permanencia en los estudios profesionales.

Desde 1992 la Secretaría de Educación Pública (SEP) delega el diseño y la aplicabilidad de los instrumentos de selección en las Escuelas Normales, como el Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a la Educación Normal -IDCIEN- y el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior -EXANI II-, mediante organismos externos o institutos de educación de las entidades (Pérez, Bringas y González, 2017). En un plano local, en el estado de Morelos, el IDCIEN es el único instrumento de evaluación estandarizado empleado para clasificar y seleccionar al perfil de ingreso a las Escuelas Normales públicas (Luna, Cordero, López y Castro, 2012).

En la Escuela Normal Rural “Gral. Emiliano Zapata”, que cuenta con la modalidad de internado para mujeres, la mayoría de ellas provenientes de contextos rurales o de escasos recursos¹, se reconoce el IDCIEN como el único medio de selección, diseñado para la clasificación y selección en las aspirantes para el ingreso a la escuela normal. Por lo anterior, se puede definir al IDCIEN como una prueba estandarizada, que permite clasificar y seleccionar a las estudiantes egresadas de nivel medio superior para su ingreso a la educación normal (Santiago, McGregor, Nusche, Ravela y Toledo, 2014). Este instrumento considera tres habilidades analíticas: la habilidad matemática, la habilidad verbal y el razonamiento formal, las

¹ La posibilidad de estudiar en una normal rural supone el sostenimiento de las necesidades vitales y académicas de sus estudiantes, mismo que se materializa en becas de manutención, alimentos y vivienda en los internados respectivos, apoyos otorgados por el gobierno federal. Lo cual brinda una oportunidad de solventar una formación profesional que permite mayores opciones de movilidad social. En este sentido, las normales rurales constituyen una fuente de ascenso social o, incluso, de subsistencia para jóvenes de aquellas familias que difícilmente hubieran podido solventar sus estudios.

cuales constituyen la evaluación holística o global, que mide, en conjunto, el nivel de desarrollo de habilidades de conocimientos académicos. Es precisamente esta evaluación holística o global de las habilidades analíticas, la que finalmente permite seleccionar, por orden de prelación, a los estudiantes que ingresarán a su formación docente (Dirección General de Evaluación, 2004).

Para esta investigación, el método empleado consideró el análisis de los resultados arrojados por dicho instrumento de los ciclos escolares 2017 - 2018 y 2018 - 2019, así como la recolección de datos en campo. Partiendo del hecho que, de acuerdo con el puntaje obtenido en la evaluación global de conocimientos, las aspirantes con el más alto número de aciertos son aquellas que se resultan admitidas.

Prestar atención tanto a los procesos de selección, como al perfil de los estudiantes a ingresar a los diferentes niveles educativos, permite adquirir mayor información sobre cómo se está llevando la tarea educativa en México y aporta pautas para delinear y poner en marcha nuevas políticas educativas que atiendan las verdaderas problemáticas en el ámbito escolar.

Planteamiento del problema

La presente investigación consiste en conocer el proceso de selección de las aspirantes para su ingreso en la Escuela Normal Rural "Gral. Emiliano Zapata", ubicada en Amilcingo, Morelos, con relación en los resultados del IDCEN, para establecer una mirada comparativa entre los resultados obtenidos por cada una de las estudiantes y el estado geográfico en donde realizaron sus estudios de educación media superior (EMS). Esto, para conocer las implicaciones regionales que subyacen en las trayectorias escolares previas y que, de alguna manera, pueden actuar como un componente importante en el proceso de selección de las aspirantes.

Como se mencionó antes, el proceso de selección en la normal rural, se compone por la evaluación de conocimientos previos por medio de la aplicación del IDCEN, prueba estandarizada que miden las habilidades verbales, matemáticas y de razonamiento formal, tomando en consideración la selección de aspirantes que cuenten el mayor número de aciertos obtenido en la evaluación global. Sin embargo, siguiendo con este argumento de selección, cabría estudiar más a fondo no sólo las implicaciones de índole escolar, sino también las repercusiones sociales, económicas, culturales y regionales que se encuentran implícitas en las trayectorias de formación previas y que encaminan a las estudiantes a un nivel de desarrollo mayor o inferior en cuanto a sus habilidades académicas. En este sentido, esta investigación se enfoca específicamente en vislumbrar mediante un análisis comparativo, cómo el aspecto regional es un factor a considerar en las trayectorias formativas de las estudiantes y, por tanto, es un elemento importante que dificultará o favorecerá, en un determinado momento, el ingreso a la Escuela Normal Rural "Gral. Emiliano Zapata".

Hoy por hoy, examinar problemáticas que ahonden no sólo en la formación de los estudiantes sino también en los perfiles de ingreso, procesos de selección y sus trayectos plantean nuevas interrogantes para reflexionar en torno a las circunstancias académicas, socioculturales, económicas y regionales de las que disponen los estudiantes al momento de concluir un determinado nivel educativo e ingresar a otro. Lo que, a su vez, permite obtener datos del escenario en el que se encuentra el sistema educativo, y en específico las escuelas normales, creando políticas educativas o modificando las existentes para optimizar la calidad en los servicios educativos que provee. En el caso de este estudio, el conocer las características regionales como particularidad para el ingreso a la Escuela Normal Rural "Gral. Emiliano Zapata", aporta fundamentos para dar cuenta de las necesidades y rasgos educativos que mantienen las regiones de las que provienen las aspirantes normalistas y que, de alguna manera, esas mismas

necesidades pueden intensificar las desigualdades sociales al no contar con las mismas condiciones educativas en todos los rincones del país, lo que se traduce en no poseer las suficientes habilidades y competencias para su ingreso a una institución de educación superior, en las dificultades en su permanencia en los estudios o en la deserción escolar.

Revisión de literatura

Las investigaciones realizadas sobre el normalismo en México parten desde la implementación de políticas educativas, el currículo, la organización y administración de los planteles, hasta el análisis de la cotidianeidad en el interior de estos centros escolares: como el aspecto formativo de sus estudiantes, las interacciones dentro y fuera de la comunidad escolar, y, en términos generales, la cultura escolar. Esto responde a la necesidad de examinar este tipo de instituciones desde otras miradas, desde diferentes perspectivas y con nuevos objetos de investigación. En este sentido, se ha empezado a desarrollar recientemente un profundo interés por estudiar el proceso de formación de los estudiantes, el seguimiento de sus egresados, así como también los perfiles de ingreso. Esta última temática, de importancia para efectos de esta investigación, subraya el proceso de selección como una parte elemental dentro de los posteriores trayectos de formación y el desempeño como egresados.

El proceso de ingreso a las instituciones de formación docente

Entre la literatura consultada, destacan estudios como el de Reyes (2017), que se enfoca en caracterizar a la comunidad de estudiantes normalistas de nuevo ingreso tomando como referencia las variables sociodemográficas, económicas, académicas, de representación profesional, de hábitos de estudio y de prácticas culturales tanto para describir y comprender los rasgos del estudiantado como para, a partir de ello, introducir mejores condiciones e incidir favorablemente en su trayectoria académica.

Siguiendo con esta línea de análisis, Yañez, Vera y Mungarro (2014), subrayan los antecedentes socioeconómicos como un factor que incide no únicamente en el acceso a la formación como docente, sino también en el rendimiento académico posterior de los estudiantes aceptados, sobre todo durante su formación inicial. Ante esto, deben considerarse estrategias para contrarrestar este efecto condicionante, pues el restringir el acceso a la educación superior, mencionan los autores, no hace más que intensificar las desigualdades sociales.

Por su parte, Pérez, Bringas y González (2017), enfatizan en su análisis si los resultados del examen de ingreso determinan verdaderamente una selección efectiva de aspirantes a estudiar en una Escuela Normal. Los autores encontraron que existe una clara disparidad en cuanto a las competencias previas de los estudiantes aceptados: mientras que algunos obtuvieron los mayores puntajes, otros se situaron por debajo de los niveles satisfactorios; lo cual indica que estos últimos podrían estar en desventaja en cuanto a su desempeño académico y que podría repercutir en un fracaso escolar. Sin embargo, se plantean rutas para mejorar este escenario, como aplicar políticas educativas para la mejora en las áreas de oportunidad de sus competencias previas como cursos de nivelación, asesorías y tutorías, sobre todo en los primeros meses a su ingreso.

Bajo otro punto de partida, la investigación de Aguirre, Dévora y Valenzuela (2015) plantea la triangulación del perfil de ingreso de los aspirantes normalistas, la realidad de los procesos de selección que se viven en las Normales y la normatividad vigente para regular dicho ingreso. Con esto se busca profundizar en la creación de mecanismos altamente selectivos y efectivos de estudiantes que deseen verdaderamente formarse y ejercer la docencia, lo que, a su vez, tendrá como resultado la mejora en cuanto a la calidad de la formación docente.

Lo que miden los instrumentos

Tomando como referentes otros sistemas educativos, donde se enfatiza el desarrollo de los aprendizajes básicos desde edades tempranas en los estudiantes (Enkvist, 2010), es necesario tomar en cuenta, para el contexto escolar en México, la importancia del nivel básico y de la educación media superior como las etapas preparativas para el aprendizaje. Y esto, a su vez, como factor clave para la formación de los docentes, al ser los espacios donde se adquieren las habilidades que les permita favorecer gradualmente futuros aprendizajes en los niños y jóvenes.

Por tal motivo, resulta primordial resaltar la importancia de aprender las habilidades básicas sólidas para los nuevos aprendizajes en los niveles básicos de educación, y que éstas se posean por los futuros docentes, a fin de desarrollar competencias genéricas y profesionales en ámbitos de formación docente, que les permitan verdaderamente instruir y ejercitar el razonamiento y la reflexión en sus propios estudiantes.

Para Pérez, Bringas y González (2017), las competencias genéricas hacen referencia a las habilidades para la selección de las estrategias apropiadas en la solución de problemas y las competencias básicas, le permiten al individuo desenvolverse en sus actividades cotidianas.

En cuanto a Moya (2008), una competencia se hace efectiva siempre en forma de habilidades para la acción y la interacción, lo que constituye un empoderamiento al individuo para participar en diferentes campos y prácticas, ya sean lingüísticas, matemáticas, de conocimiento e interacción con el mundo físico, tratamiento de información, entre otras más, es aquí entonces, cuando estas habilidades básicas cumplen la función de favorecer la formación de docentes.

Son evidentes entonces dos puntos, el primero es que estos autores coinciden con la definición que el IDCEN menciona sobre las habilidades, considerándolas como pautas de acción o manejo de principios y códigos para un fin, es decir, habilidades que le permiten al sujeto resolver un

problema (Dirección General de Evaluación, 2004). Y por otra parte, son las habilidades básicas las que deben ser consideradas y proveer información durante el trayecto del sistema educativo por su importancia, hasta llegar al nivel de educación superior y adquirir las competencias para la formación inicial.

Los instrumentos estandarizados en Educación Superior y sus funciones

Por otra parte, un estudio realizado por Hernández, M., Flores, É. y Gamboa, S. (2018) consiste en validar de forma externa un instrumento de evaluación estandarizada, para identificar los principales factores que pueden impactar en el desempeño de los estudiantes. Este documento destaca que la implementación de los exámenes estandarizados es utilizada para pronosticar cuáles estudiantes serán los de mayor aprovechamiento escolar. Por ello, es que son centrados en evaluar una combinación de habilidades verbales, cuantitativas, de escritura y analíticas sobre un conocimiento en específico; su objetivo es medir habilidades y conocimiento relevante sobre determinados aspectos con el fin de dominar una disciplina en particular. Si bien la certeza de que los exámenes estandarizados efectivamente son útiles para seleccionar a los estudiantes con mayor desempeño, se ve opacada cuando se toman en cuenta otra serie de factores, como la motivación, el interés y género.

Referente a la utilización de las pruebas estandarizadas para la evaluación de la educación, Barrenechea (2010), quien mediante los resultados de un estudio elabora seis críticas a las evaluaciones estandarizadas y su implicación en el rendimiento escolar de los estudiantes, entre sus reflexiones más importantes, se recupera el hecho de que dichas pruebas estandarizadas si bien son un método rápido y de bajo costo para evaluar un estudiante, también presentan una serie de limitaciones que impiden conocer de fondo las habilidades de un estudiante para su ingreso y permanencia en educación superior. Otro aspecto fundamental a considerar son los antecedentes de los estudiantes al momento de presentar una prueba, como lo

son el servicio médico, la estabilidad emocional, el entorno familiar y las condiciones socio económicas en las que se desarrolla. Teniendo en cuenta estas reflexiones se concluye que los procesos educativos se encuentran carentes de un instrumento de evaluación que permita valorar aspectos heterogéneos de los estudiantes a la hora de predecir su éxito académico y laboral.

Un aspecto importante a considerar es que prácticamente todos los exámenes de ingreso a las instituciones de educación superior buscan evaluar el dominio que consolidaron al egreso de su educación media superior. Sin embargo, Backhoff y Tirado (2001) plantean que estos exámenes de evaluación estandarizada muy difícilmente se pueden considerar como un examen de diagnóstico que proporcione información puntual sobre las habilidades, destrezas y conocimientos de los estudiantes, de tal manera que se pueda hacer una evaluación precisa para remediar las deficiencias individualmente. Un punto favorable es que, en cierta medida, pueden reflejar una radiografía de información a nivel grupal, regional o nacional del tipo de habilidades y conocimientos que dominan los estudiantes y de aquellos que les representan mayor dificultad, de tal manera que el sistema educativo pueda implementar políticas educativas dirigidas a mejorar la educación en función de las debilidades que se presentan en una institución, estado o país.

Así, en temas de educación, hablar de la aplicación de instrumentos estandarizados representa una gran limitante tanto para el estudiante, los profesores y los procesos, dado que su naturaleza es medir un cierto número de conocimientos y habilidades. Sin embargo, se minimizan aspectos fundamentales que también tienen que ver con los procesos a los cuales los estudiantes llegaron o no a la conformación de sus conocimientos. Lo ideal sería llegar a una triangulación de aspectos cuantitativos y otros cualitativos, que puedan acercarse lo más puramente posible a algo tan complejo como es la educación. Otro punto final a destacar es que los instrumentos de evaluación para la determinación de ser candidato o no al

ingreso a la educación superior, se ve limitado cuando no está bajo su enfoque cuestiones como la vocación profesional.

Método

El alcance de esta investigación es de carácter exploratorio-descriptivo, puesto que pretende acercarse a un objeto no estudiado en el contexto de una Escuela Normal, para reflexionar en torno a la relación que existe entre las características regionales de las aspirantes y su nivel de desarrollo de habilidades académicas, manifestado en la realización del examen de diagnóstico para su ingreso a la Normal.

La exploración se realizó en una población total de 428 aspirantes a ingresar a la formación docente, considerando únicamente los últimos dos ciclos escolares: 2017-2018 y 2018-2019, con 166 jóvenes en el primer caso y 262 en el segundo.

Por tanto, se definieron las variables para el estudio en dos rubros: el primero como parte integrante del instrumento de diagnóstico y clasificación tomamos en cuenta a aquellas aspirantes que realizaron el IDCEN; y un segundo rubro para identificar los estados geográficos donde realizaron sus estudios de EMS –el cual, retomamos como parte de su trayectoria escolar previa–. Esto permite hacer un análisis de la clasificación obtenida en el nivel de desarrollo alcanzado y contrastarlo, identificando diferencias o similitudes, con los ciclos escolares 2017-2018 y 2018-2019, y con el estado donde realizaron sus estudios de EMS.

Primer rubro

- *Grupo: Ciclo Escolar 2017-2018 y 2018-2019, grupo 1 y 2 respectivamente.*
- *Id: número de identificación de cada aspirante que solicitó ingresar a Educación Normal, respondiendo el IDCEN.*
- *H. Matemática: variable analítica que califica el resultado obtenido.*
- *H. Verbal: variable analítica que califica el resultado obtenido.*
- *R. Formal: variable analítica que califica el resultado obtenido.*

- *R. Global: variable holística que suma las tres variables analíticas (Habilidad verbal, habilidad matemática y razonamiento formal).*
- *Nivel: nivel obtenido de acuerdo a la tabla de Niveles de Desarrollo.*

Segundo rubro

- *Estado: entidad (Morelos, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Chiapas y Oaxaca) de origen donde realizó su estancia y culminó su Educación Media Superior la aspirante a ingresar a la Escuela Normal.*

El procesamiento de datos se realizó con IBM SPSS Statistics 19, obteniendo datos descriptivos y tablas de frecuencias.

Los datos que se recabaron para el estudio fueron extraídos de la publicación de resultados por las autoridades de la institución y la información sobre las variables de estado y estatus fueron recolectadas mediante una encuesta para las estudiantes vigentes y por otra parte, con la base de datos integrada desde el registro de solicitud de fichas para su ingreso en el área de Control Escolar de la institución.

Resultados

La información obtenida mediante el instrumento diagnóstico permite discutir, en muchos sentidos, el estado de desarrollo en cuanto a las habilidades académicas en el que se encuentran las aspirantes a ingresar a la Normal Rural de Amilcingo, específicamente durante los ciclos escolares 2017-2018 y 2018-2019. En la Tabla 1, se muestra la clasificación que otorga el IDCIEN a los resultados obtenidos según el rango de aciertos: primero en cuanto al nivel de desarrollo, después en cuanto a la dimensión holística y finalmente a una dimensión analítica –que considera tres diferentes habilidades–. Según esta clasificación, la selección de las estudiantes egresadas de nivel medio superior para su ingreso a la educación normal se produce en función del mayor número de aciertos considerados en la dimensión holística, y ubicando este puntaje en un determinado nivel de desarrollo de habilidades académicas, que van desde el A –

el más bajo, con un menor número de aciertos– al nivel D –el más alto según la prueba–.

Tabla 1.

Niveles de desarrollo del IDCIEN de manera holística y analítica

NIVEL DE DESARROLLO	DIMENSIÓN HOLÍSTICA	DIMENSIÓN ANALÍTICA		
	RANGO DE ACIERTOS	RANGO DE ACIERTOS	RANGO DE ACIERTOS	RANGO DE ACIERTOS
	GLOBAL	HAB. MATEMÁTICA	HAB. VERBAL	H. FORMAL
A	0-34	0-12	0-12	1-6
B	34-50	13-20	13-20	7-10
C	51-70	21-28	15-23	11-14
D	71-100	29-40	24-40	15-20

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos por IDCIEN 2003-2004. Dirección General de Evaluación. (2004). Informe de Resultados. Chiapas.

Tomando como base esta clasificación que ofrece el IDCIEN, a continuación se analizan los resultados que arrojó el examen diagnóstico en los ciclos escolares más recientes: 2017-2018 y 2018-2019.

Según se observa en la Tabla 1, el primer dato importante a considerar es el incremento en cuanto a la participación de aspirantes normalistas entre un ciclo escolar y el otro: en el primer caso, la demanda de jóvenes que presentaron el examen fue de 166, cuando un año después esta cifra se incrementó a 262, casi 50% más que el ciclo escolar anterior –ver Tabla 2–. Estos datos son sumamente significativos, pues reflejan que podría existir un mayor interés por el quehacer docente en las jóvenes provenientes de medios rurales o de familias de escasos recursos, sobre todo de aquellas regiones colindantes con el estado de Morelos.

Tabla 2.

Nivel de Desarrollo del Resultado Global por Ciclo Escolar.

Nivel de Desarrollo	Ciclo Escolar		Total
	17-18	18-19	
Nivel A	33	55	88
Nivel B	104	158	262
Nivel C	29	43	72
Nivel D	0	6	6
Total	166	262	428

Fuente: elaboración propia a partir de la publicación de resultados de IDCIEN ciclos escolares: 2017-2018 y 2018-2019.

Por otro lado, la misma tabla muestra que entre el 81% y el 83% de las jóvenes, es decir, 350 de las participantes en los dos ciclos escolares, se ubicaron en los niveles más bajos de desarrollo, A y B, siendo este último el nivel que aglutina a poco más de la mitad de aspirantes. Este dato nos muestra que la mayoría de las aspirantes que presentan el examen de diagnóstico se localizan en un estadio bajo y de rezago académico en el desarrollo de sus habilidades, lo cual dificulta en gran medida el acceso de nuevos aprendizajes. Los niveles más altos, C y D, que de acuerdo al instrumento están en condiciones propicias para el aprendizaje y son capaces de resolver situaciones problema en el ámbito académico, resultan una minoría, pues únicamente lo alcanzaron 78 aspirantes, que entre el total oscilan entre el 17% y 18%. Asimismo, lo anterior constituye una de las diferencias más representativas respecto al nivel de desarrollo alcanzado por las participantes de cada ciclo escolar. En la tabla 2 se muestra que durante el ciclo escolar 2017- 2018 no hubo ninguna aspirante que lograra el nivel de desarrollo D, el máximo según el instrumento. Sin embargo, un año después, seis aspirantes, que corresponden a un 2% del total, sí lograron obtener las puntuaciones que las ubicaron en un nivel alto de desarrollo de sus habilidades.

Ahora bien, ante este escenario, es importante situar no sólo los niveles de desarrollo de habilidades en el que se encuentran las aspirantes sino también su procedencia, con el propósito de analizar las diferentes trayectorias escolares de las jóvenes a partir de las regiones en donde cursaron sus estudios previos.

Tabla 3.

Nivel de Desarrollo del Resultado Global por Estado

Nivel de Desarrollo	Estado de Origen								Total
	Morelos	Guerrero	Estado México	CDMX	Puebla	Veracruz	Chiapas	Oaxaca	
Nivel A	35	34	14	0	2	1	1	1	88
Nivel B	140	47	51	2	8	11	1	2	262
Nivel C	41	11	13	1	0	6	0	0	72
Nivel D	4	0	1	0	1	0	0	0	6
Total de aspirantes	220	92	79	3	11	18	2	3	428

Fuente: elaboración propia a partir de la publicación de resultados de [DC]EN ciclos escolares: 2017–2018 y 2018–2019.

En la Tabla 3 podemos observar la participación de las aspirantes de acuerdo con la entidad en donde cursaron sus estudios de EMS. Se advierte de manera general que las 428 participantes provienen de ocho estados de la república, la mayoría de ellos próximos al estado de Morelos. Las participaciones de las jóvenes con trayectoria escolar en Morelos, Guerrero y el Estado de México suponen casi el 90% del total; de entre estos, Morelos es el estado mayoritario con el 51% de las 428 aspirantes. Por su parte, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas, respectivamente, componen los estados con menor incidencia. De esto se infiere que la ubicación geográfica de la institución, al oriente de Morelos, no sólo es un alternativa educativa que permite a las jóvenes morelenses obtengan una formación profesional, sino que la presencia de casi la mitad de aspirantes de otras siete regiones de la República es un indicio del alcance que ejerce una institución de este tipo en las familias de escasos recursos del país.

En términos de niveles de desarrollo de habilidades, resulta relevante que en los dos ciclos escolares que se analizaron para este estudio, en todos los estados la mayoría de las aspirantes se situó en el nivel de desarrollo B, mismo que, de acuerdo al instrumento, manifiesta un rezago en cuanto a la capacidad de adquirir nuevos aprendizajes – Tabla 3–. En tal sentido, tanto en el análisis por ciclo escolar como por estado geográfico, queda asentada la incidencia en el segundo nivel inferior de desarrollo de habilidades de las aspirantes a ingresar a la Escuela Normal; lo cual nos muestra que si bien las jóvenes aspirantes provienen de diferentes estados de la república, presentan características académicas y trayectorias escolares previas muy similares.

A este respecto, los hallazgos de esta investigación nos pueden ayudar a vislumbrar que existe un bajo nivel de desarrollo de las habilidades académicas en las aspirantes a ingresar a la Normal Rural de Amilcingo. Resultados que si bien se circunscriben a una población de jóvenes con trayectorias de formación y de vida muy específicos, ofrecen otra mirada para el análisis del estado en el que

se encuentra el sistema educativo en México en general, y el subsistema de educación media superior en lo particular. Cuyas diferencias se hacen aún más evidentes en los contextos rurales de todos los estados de la República.

Conclusiones

Se considera que los resultados de esta investigación posibilitan una aproximación al desarrollo de habilidades académicas de las aspirantes a ingresar a la Escuela Normal Rural "Gral. Emiliano Zapata" de acuerdo con el Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN); sin embargo, dado que éste únicamente examina las habilidades matemática y verbal y de razonamiento formal, se manifiesta la necesidad de complementar al instrumento con otros dispositivos que permitan valorar otro tipo de habilidades destinadas a indagar los aspectos actitudinales y vocacionales del perfil docente. De ahí que también sea necesario revalorar la fiabilidad del IDCIEN como único instrumento a emplear para la evaluación diagnóstica y de selección de las aspirantes a nuevo ingreso.

Asimismo, partiendo de la base de que la mayoría de las aspirantes se ubicó por debajo del nivel mínimo aceptable en cuanto a los resultados obtenidos en el instrumento diagnóstico de nuevo ingreso, es importante enfatizar que deben tomarse acciones sistemáticas remediales en dos sentidos: el primero para complementar su formación dentro de la Normal y así mejorar sus habilidades básicas y, por consiguiente, vocacionales, ampliando las posibilidades de obtener un mejor desempeño académico, sobre todo durante los primeros años de ingreso a la institución. Y en un segundo sentido, atender y disminuir la brecha entre quienes tienen menor y mayor puntaje en el desarrollo de habilidades.

Tomando en cuenta como referente al resultado global del IDCIEN, sería necesario realizar un estudio comparativo más amplio frente a otros resultados de evaluaciones como el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), con la finalidad de recuperar el antecedente histórico

académico general, lo que nos puede permitir inferir que los datos presentados pueden asemejarse a los de la evaluación nacional en Educación Media Superior, puesto que ésta enlista a los estados geográficos del país por nivel de aprendizajes logrados en materias de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas (SEP, 2017).

Finalmente, es importante destacar las diferencias significativas de inequidad que se advierte en el Sistema Educativo Mexicano y poner énfasis en contextos que requieran de un mayor fortalecimiento a manera de reducir las brechas y desigualdades sociales y de acceso a la educación, sobre todo en aquellos en donde impera la marginación y la vulnerabilidad. En el caso de este estudio está claro que sin importar el estado de origen, las aspirantes a ingresar y, por ende, las que logran matricularse, presentan bajos niveles en cuanto al desarrollo de habilidades académicas, es decir, carecen de las habilidades necesarias para el aprendizaje, lo que, a su vez, puede limitar el logro de sus competencias profesionales.

Desde esta misma línea, habría que considerar la realización de estudios comparativos enfocados en identificar los niveles de desarrollo de las habilidades académicas y su relación entre las aspirantes que solicitan su ingreso a la Normal y de aquellas estudiantes que, una vez admitidas, logran matricularse; así, se ofrecerán más pautas para conocer el proceso de aprehensión de competencias profesionales durante el trayecto formativo en la Escuela Normal.

Referencias

- Aguirre-Gómez, F. J., Dévora-Rodríguez, C., y Valenzuela-Dorado, E. (2015). *Las condiciones de ingreso a la profesión docente: un factor para el logro de la calidad educativa*. *Ra Ximhai*, 11(4). Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46142596029>
- Backhoff, E., Larrazolo, N., y Tirado, F. (2011). *Habilidades verbales y conocimientos del español de estudiantes egresados del bachillerato en México*. *Revista de la educación superior*, 40(160), 9-27. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602011000400001&lng=es&tlng=es
- Barrera, I., y Myers, R. (2011). *Estándares y evaluación docente en México: el estado del debate*. Chile: PREAL.
- Barrenechea, I. (2010) "Evaluaciones estandarizadas: seis reflexiones críticas" *Archivos Analíticos de Políticas Educativas*, 18(8). Recuperado de [http:// http://epaa.asu.edu/ojs/article/751](http://epaa.asu.edu/ojs/article/751)
- Dirección General de Evaluación. (2004). *Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a Educación Normal (IDCIEN) 2003-2004. Informe de Resultados*. Chiapas.
- Enkvist, I. (2010). *El éxito educativo Finlandés*. En I. C. Pedagogía. Bordón.
- Hernández Madrigal, M., Ramírez Flores, É., y Gamboa Cerda, S. (2018). *La implementación de una evaluación estandarizada en una institución de educación superior*. *Innovación educativa (México, DF)*, 18(76), 149-170. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?scrip=sci_arttext&pid=s166526732018000100149&l
- Luna, E., Cordero, G., López, G., y Castro, A. (2012). *La evaluación del profesorado de Educación Básica en México: Políticas, Programas e Instrumentos*. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 232-244.
- Pérez M., J., Bringas B., M. R. y González, L., R. M. (2017). *¿El Examen Nacional de ingreso a la Educación Superior determina una selección efectiva?: Examen de ingreso, previendo el fracaso escolar*. Congreso Nacional de Investigación Educativa - COMIE, XIV. Recuperado de: www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/0844.pdf
- Reyes, R., M. T. (2017). *Caracterización del estudiante de nuevo ingreso a la educación normal. Generaciones: 2014 y 2015*. Congreso Nacional de Investigación Educativa -
- Santiago, P., McGregor, I., Nusche, D., Ravela, P., y Toledo, D. (2014). *La Evaluación de los Maestros. Revisiones de la OCDE sobre la Evaluación en Educación*, 104, 244.
- SEP (2017). *Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 2017*. Recuperado de <http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/2017/ResultadosNacionalesPlaneaMS2017>
- Yañez Quijada, A., Vera Noriega, J., y Mungarro Matus, J. (2014). *El proceso de admisión de las escuelas normales y los antecedentes socioeconómicos como predictores del rendimiento académico*. *Revista Intercontinental de Psicología y Educación*, 16 (2), 111-129. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80231541007>